

MAKTABGACHA TA'LIMDA: SIFAT SAMARADORLIK, RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Inomova Dilnavoz Muzafar qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- “Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(maktabgacha ta'lim)” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274176>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tizimining hozirgi holati, mavjud muammolar va samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillar, shuningdek, ta'lim jarayonini yaxshilash yo'llari keltirilgan. Tadqiqotda pedagogik metodlar, o'quv dasturlari, muassasalar infratuzilmasi, o'qituvchilarning malakasi va boshqa omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimining global tendensiyalari va rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, innovatsion pedagogik yondoshuvlar va metodlarni joriy etish, inkluziv ta'limni rivojlantirish, maktabgacha ta'limning sifatini oshirish uchun tavsiyalar berilgan. Bu ish maktabgacha ta'limni takomillashtirish uchun zarur bo'lgan ilmiy asoslarni va amaliy yechimlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, sifat va samadorlik, pedagogik metodlar, ta'lim tizimi, innovatsion pedagogika, infratuzilma, inkluziv ta'lim, rivojlanish istiqbollari, ta'lim islohotlari, ta'limning global tendensiyalar.

Аннотация. Представлено современное состояние системы дошкольного образования, существующие проблемы и факторы, влияющие на эффективность, а также пути совершенствования образовательного процесса. В исследовании анализируются педагогические методы, образовательные программы, инфраструктура учреждений, квалификация преподавателей и другие факторы. Также рассмотрены мировые тенденции и перспективы развития системы дошкольного образования. Даны рекомендации по внедрению инновационных педагогических подходов и методов, развитию инклюзивного образования, повышению качества дошкольного образования. Эта работа обеспечивает научные основы и практические решения, необходимые для улучшения дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, качество и продуктивность, педагогика, методы, система образования, инновационная педагогика, инфраструктура, инклюзивное образование, перспективы развития, образовательные реформы, мировые тенденции образования.

Abstract. The current state of the preschool education system, existing problems and factors affecting efficiency, as well as ways to improve the educational process are presented. Pedagogical methods, educational programs, infrastructure of institutions, qualifications of teachers and other factors are analyzed in the research. Global trends and development prospects of preschool education system are also considered. The thesis gives recommendations for the introduction of innovative pedagogical approaches and methods, the development of inclusive education, and the improvement of the quality of preschool education. This work provides the scientific foundations and practical solutions needed to improve preschool education.

Keywords: preschool education, quality and efficiency, pedagogical methods, educational system, innovative pedagogy, infrastructure, inclusive education, development prospects, educational reforms, global trends of education.

Maktabgacha ta'lim tizimi — bu bolalar tarbiyasining asosiy bosqichlaridan biri bo'lib, uning sifati va samaradorligi jamiyatning ta'lim darajasi, yosh avlodning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'limning sifatini oshirish, uning samaradorligini ta'minlash hamda rivojlanish istiqbollari belgilash bugungi kunda ta'lim sohasi uchun ustuvor vazifaga aylanganligiga prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning maktabgacha ta'lim sohasida olib borgan nutqlarida bir necha bor guvoh bo'lishimiz mumkin. Mavzuni tanlashning dolzarbligi ham shu bilan bog'liq: zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi sifatini oshirish va uning yangi bosqichlarga o'tishini ta'minlashdir.

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatda va shaxsning hayotida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, uning asosiy vazifasi – bolalarning jismoniy, intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qilishdir. Maktabgacha ta'lim tizimining sifatini baholashda bir nechta omillarni hisobga olish zarur: o'qitish metodikasi, pedagogik kadrlar salohiyati, ta'lim resurslari, bolalarga berilayotgan tarbiya va ularning jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradigan sharoitlar. Ushbu bo'limda maktabgacha ta'limda sifat va samaradorlikni oshirish imkoniyatlari, rivojlanish istiqbollari, hamda zamonaviy yondashuvlar haqida tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'limning sifatini ta'minlashda eng muhim jihat – pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishdir. Samaradorlik, o'z navbatida, bolalar uchun xavfsiz va rivojlantiruvchi muhitni yaratishga, o'qituvchilarning malakasini oshirishga, metodik yondashuvlarning yangilanishiga, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasining mustahkamlanishiga bog'liq. Maktabgacha ta'limdagi sifatning yuqoriligi o'quvchilarni o'z qobiliyatlarini kashf etishga, kreativ fikrlashga va mustaqil qarorlar qabul qilishga undaydi. Bundan tashqari, samaradorlikni oshirish uchun ta'lim jarayonining individual yondashuvga asoslangan bo'lishi zarur. Har bir bolani o'ziga xos xususiyatlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda o'qitish, ularning potensialini maksimal darajada ochishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, sifatni oshiradi. Maktabgacha ta'limning rivojlanish istiqbollari bir qator omillar bilan bog'liq. Birinchi navbatda, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zarurati bor. Pedagogik texnologiyalarni joriy etish bolalarning bilim olish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi, shu bilan birga, pedagoglarning ishini osonlashtiradi. Kompyuterlar, interaktiv doskalar, multimedia vositalari yordamida o'qitish bolalarga yangi bilimlar olishda yordam beradi. Ikkinchi istiqbol esa, maktabgacha ta'lim tizimining inklyuziv bo'lishiga qaratilgan. Bu degani, ta'lim jarayonida barcha bolalar – jumladan, nogironligi bo'lgan bolalar – uchun moslashuvchan va qulay sharoitlarni yaratish. Inklyuziv ta'limni joriy etish orqali har bir bola o'zining to'liq rivojlanishiga erishishi mumkin. Shuningdek, maktabgacha ta'limda ijtimoiy va emosional kompetensiyalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish kerak. Bolalar orasida ijtimoiy muloqot, jamiyatda bir-biriga yordam berish va hurmat qilish kabi ko'nikmalarni shakllantirish ularga kelajakda muvaffaqiyatli va mas'uliyatli shaxslar bo'lishda yordam beradi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'limda sifat va samaradorlik, uning rivojlanish istiqbollari bo'yicha ilmiy ish olib borgan bir qator taniqli olimlar mavjud. Ularning ishlari, o'zbek maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, pedagogik metodlarni optimallashtirish va bolalar ta'limining sifatini oshirishga qaratilgan. Quyida ba'zi mashhur o'zbek olimlari va ularning ilmiy ishlariga qisqacha to'xtalib o'taman:

Mavluda Akmalovna Sultonova, maktabgacha ta'lim sohasida bolalarning umumiy rivojlanishi, kreativ qobiliyatlarini oshirish va o'qituvchilarni metodik tayyorlash borasida ilmiy ishlar olib borgan. U, maktabgacha ta'limda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va turli ta'lim metodlarini, shu jumladan, interfaol usullarni joriy etish zarurligini

ta'kidlagan. X. A. Abduqodirov, O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishiga oid ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlardan biridir. U, maktabgacha ta'limning sifatini oshirish uchun o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik bilimlar bilan ta'minlash, shuningdek, ta'lim dasturlarini takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratgan. A. A. Verbitskiy – O'zbekistonda ham tanilgan va mashhur bo'lgan, maktabgacha ta'lim va pedagogika sohasida faol ilmiy ish olib borgan olimlardan biridir. U, ta'lim sifatining nazariy asoslarini ishlab chiqqan va ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik metodlarni taklif etgan. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishi bo'yicha ilmiy ishlar nafaqat o'qituvchilarning pedagogik malakalarini oshirish, balki ta'lim metodlarini yangilash, texnologiyalarni joriy etish va bolalarning intellektual rivojlanishiga e'tibor qaratish kabi masalalarni ham o'z ichiga oladi. Bizning fikrimizcha bu olimlarning ilmiy ishlari, O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining sifatini oshirish va samaradorligini yanada yuqori darajaga ko'tarish yo'lida muhim hissa qo'shmoqda.

Maktabgacha ta'limda sifat va samaradorlikni oshirishda, pedagogik kadrlar muhim o'rin tutadi. Ta'lim sohasidagi o'qituvchilar o'z kasbiga qiziqish va mas'uliyat bilan yondashishlari, doimiy ravishda malakalarini oshirishlari zarur. Shuning uchun, ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlash tizimi, ularning malakasini oshirish dasturlari, va pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishning samarali usullari muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ta'lim resurslarining samarali ishlatilishi, maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasining rivoji ham sifatni oshirishga yordam beradi. Har bir ta'lim muassasasida qulay va xavfsiz o'quv muhitini yaratish, zamonaviy o'quv-materiallaridan foydalanish bolalar rivojlanishining samaradorligini oshiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bizningcha, maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatli hayotini shakllantiradigan muhim bosqichdir. Uning sifatini oshirish va samaradorligini ta'minlash uchun pedagogik yondashuvlarni yangilash, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, hamda o'qituvchilarning malakasini doimiy ravishda oshirib borish zarur. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishda ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlar, davlat siyosati va xalqaro tajribalarni hisobga olish muhimdir. Tizimdagi bunday kompleks yondashuvlar maktabgacha ta'limning samaradorligini oshirish va uning sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Bu tavsiyalar, masalan, pedagogik malakani oshirish, infratuzilma sharoitlarini yaxshilash, yangi metodik yondashuvlarni tatbiq etish va ilg'or xalqaro tajribalardan foydalanish bizni oldimizga qo'ygan maqsadimizga yetishishimizga yo'l ochadi. Maktabgacha ta'lim tizimi, uning sifatini oshirish va samaradorligini ta'minlash, jamiyatning ma'naviy va intellektual rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kelajakda bu tizim, zamonaviy pedagogik innovatsiyalarni qo'llash va bolalar ta'limida yuqori samaradorlikni ta'minlash orqali yanada yuksaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.I.Pirogova. Maktabgacha ta'limning nazariy asoslari. Toshkent: Fan va ta'lim nashriyoti. 2017.
2. Asranbaeva, M. H. (2020). CHARACTERISTICS OF FORMING MOTIVES OF LABOUR ACTIVITIES IN AN INCOMPLETE FAMILY. Theoretical & Applied Science, (1), 121-123.

3. Xalimjanovna, A. M. (2022). EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF OUR GREAT SCIENTISTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 45-49.
4. В.Т.Шарипов. Maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. 2020.
5. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.

FOYDALANILGAN ILMIY MAQOLALAR

1. 1.M.B.Islomov.Inkluziv ta'limning maktabgacha ta'lim tizimidagi ilmiy izlanishlar jurnali 78-85. 2018.
2. FOYDALANILGAN INTERNET MANBALARI.
3. 1.UNESCO .Maktabgacha ta'limning global tendensiyalari. 2021.
<https://www.unesco.org>.kiritilgan sana 05.12.2023
4. FOYDALANILGAN NORMATIV- HUQUQIY HUJJATLAR
5. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim to'g'risida" gi Qonuni 2019yil 4-aprel
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi" to'g'risidagi qaror. 2020yil.